

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Матмуротов К.Ж., Норжигитов С.А., Саттаров И.С., Атажонов Т.Ш.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Введение. Сахарный диабет – наиболее распространенное эндокринное заболевание в мире. По данным IDF Diabetes в 2024 году в мире зарегистрированы 589 млн больных СД среди населения в возрасте 20-79 лет, а по прогнозам к 2050 году сахарным диабетом будут страдать 853 млн человек. Согласно полученным данным статистики за 2023 год, в нашей стране СД 2 типа был диагностирован у 3845176 больных. Регулярным изучением проблемы сахарного диабета и его осложнений специалисты занимаются последние 20-30 лет. В эти годы были предложены различные теории этиопатогенеза СД, обозначены основные факторы развития заболевания. Ближе к концу XX века большинство ученых пришли к консенсусу, что при сахарном диабете в патологический процесс одновременно вовлекается целый ряд тканей, органов и систем. Одним из самых тяжелых и грозных осложнений СД является поражение нижних конечностей.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, ишемия ткани, гнойно-некротическое поражение.

SURGICAL STRATEGY FOR COMPLICATED FORMS OF DIABETIC FOOT SYNDROME

Matmurotov K.J, Norjigitov S.A., Sattarov I.S., Atajonov T.Sh.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Diabetes mellitus is the most common endocrine disease worldwide. According to IDF Diabetes data, in 2024, there are 589 million people aged 20–79 diagnosed with diabetes globally, and it is projected that by 2050 this number will reach 853 million. According to statistics for 2023, 3,845,176 patients with type 2 diabetes were diagnosed in our country. Specialists have been regularly studying the problem of diabetes mellitus and its complications over the past 20–30 years. During this time, various theories of the etiopathogenesis of diabetes have been proposed, and the main factors contributing to the development of the disease have been identified. By the end of the 20th century, most scientists reached a consensus that in diabetes mellitus, the pathological process simultaneously involves a number of tissues, organs, and systems. One of the most severe and dangerous complications of diabetes mellitus is the involvement of the lower extremities.

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, tissue ischemia, purulent-necrotic lesion.

ДИАБЕТИК ТОВОН СИНДРОМИНИНГ АСОРАТЛАНГАН ШАКЛЛАРИДА ЖАРРОҲЛИК СТРАТЕГИЯСИ

Матмуротов К.Ж., Норжигитов С.А., Саттаров И.С., Атажонов Т.Ш.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Қандли диабет — дунёда энг кўп учрайдиган эндокрин касалликлардан бири ҳисобланади. IDF Diabetes маълумотларига кўра, 2024 йилда дунё бўйича 20-79 ёшдагилар орасида 589 миллион киши қандли диабет билан оғриб юрган, ва прогнозларга кўра 2050 йилга келиб бу рақам 853 миллион кишига етади. 2023 йил статистикасига кўра, мамлакатимизда 2-тур қандли диабет 3845176 беморда аниқланган. Сўнгги 20-30 йил ичида мутахассислар қандли диабет ва унинг асоратларини мунтазам ўрганиб келмоқда. Шу йилларда қандли диабетнинг этиопатогенези бўйича турли назариялар таклиф этилди ва касалликнинг ривожланишида асосий омиллар белгиланди. XX аср охирига келиб кўплаб олимлар қандли диабетда патологик жараёнга бир вақтнинг ўзида бир қанча тўқималар, органлар ва тизимлар жалб қилинади, деган умумий фикрга келишди. Қандли диабетнинг энг оғир ва хавфли асоратларидан бири — бу оёқларни шикастланишидир.

Калит сўзлар: қандли диабет, диабетик панҷа синдроми, тўқималар ишемия, йирингли-некротик жараён.

На сегодняшний день в хирургии осложнений синдрома диабетической стопы используются множества алгоритмов лечения направленное на сохранение пораженной конечности. Однако, нет идеальных подходов, который включает в себя все возможные факторы, влияющие на течение гнойно-

но-воспалительного процесса у пациентов СД. Развитие медицинской технологии в какой-то мере решил некоторые важные проблемы, но весьма вариабельное течение заболевания исключает все возможные варианты в выборе хирургической тактики. Основная задача хирурга в лечении гангрены стопы на фоне СД заключается в сохранении больше тканей в области поражения, чтобы в дальнейшем увеличить шансы на реконструктивные операции. Одновременно решаются вопросы адекватной реваскуляризации и медикаментозной коррекции [1,4,8,12].

На фоне ишемии ткани стопы находятся в «шоковом» состоянии, так как из-за времени жизнеспособность тканей придерживается за счет анаэробного гликолиза. Адекватная реваскуляризация или полное восстановление артериального кровотока в начальные периоды не может гарантировать полную тканевую перфузию и на это требуется 48-72 часов минимум. Учитывая эти гипоксии резко нарушается обмен веществ и скопления свободных радикалов. В тоже факты, мы особое внимание уделили на сроки оперативного вмешательства после эндоваскулярной реваскуляризации. Данное обстоятельство послужило побудительным мотивом для проведения данного научного исследования по созданию эффективной тактики хирургического лечения с профилактикой неблагоприятного течения послеоперационного периода у пациентов с гнойно-некротическим поражением стопы при синдроме диабетической стопы на фоне выраженной ишемии [6,7,8,11].

Учитывая вышеуказанные целью данного исследования, явилось улучшение результатов лечения пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями на фоне синдрома диабетической стопы.

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 157 больных с гнойно-некротическими поражениями стопы на фоне выраженной ишемии, находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии при многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии и в частной клинике «Twinsmedicalcenter» в 2021-2024 гг.

При выборе метода хирургического лечения больных строго соблюдали берегательный принцип, стараясь ограничиться «щадящими» оперативными вмешательствами (вскрытие и дренирование гнойно-воспалительного очага, некрэктомия, ампутация пальцев стопы, экономная ампутация стопы или голени). Больным основной группы выполнены санационные операции на стопе резко отличались по сроку в зависимости от нозологии, в результате чего были получены значительно благоприятные результаты.

Первым этапом в лечении гангрены стопы является улучшение артериального кровотока и тем самым создать фон для санирующих операций. Дальнейшая тактика связана с течением раневого процесса и включает в себя несколько этапов. На этапе выполнения пластических операций в третьей фазе раневого процесса имеются различные подходы в зависимости от локализации и характера течения раневого процесса. Если послеоперационная рана заживает без осложнений и имеется возможность адекватного сопоставления ее краев без чрезмерного их натяжения, выполняется наложение вторичных швов или комбинация с аутодермопластикой. Однако выполнение пересадки расщепленного кожного лоскута у больных с IV степенью ишемии далеко не всегда возможно. Это объясняется преимущественно вялотекущим заживлением послеоперационной раны с частым появлением вторичных некротических изменений, требующих отдаленном периоде несколько этапных некрэктомий.

Следует отметить, что на всех этапах хирургического лечения операции на стопе должны выполняться с учетом возможных последующих восстановительно-реконструктивных операций. При этом, конечно, надо будет учитывать ангиоархитектонику тканей стопы, а имеющиеся кожный лоскут должно быть оптимальным для выполнения пластических операций.

При выборе тактики медикаментозной и инфузионной терапии учитывался выраженность сопутствующей патологии и их компенсированность.

Клиническое наблюдение.

Больной Б.Р., 71 лет, и/б №4421/1349. Поступил 09.11.2021 г. с жалобами на наличие гнойно-некротической раны в подошвенной части левой стопы, также на покраснение и болезненность, повышение температуры тела. Со слов страдает сахарным диабетом в течение 15 лет, регулярно получает инсулин. Больной неоднократно получал стационарное лечение в других лечебных учреждениях и выполнена вскрытие флегмоны левой стопы. Последние несколько дней состояние больного ухудшилось и обратился в нашу клинику для стационарного лечения. При поступлении состояние больного тяжелое, связанное с сопутствующей патологией (АГ и ХПН).

Анализ крови: Нв – 107 г/л, эр. – $3,0 \times 10^9$, л. – 13×10^9 , СОЭ – 25, сахар крови – 12,1 ммоль/л. Мочевина – 8,5 мкмоль/л, креатинин – 146 мкмоль/л.

Рис.1 Местный статус при поступлении

При локальном осмотре нижние конечности асимметричны за счет отека левой голени и стопы. На левой стопе в подошвенной поверхности имеется гнойно-воспалительный процесс с выраженным болевым синдромом, также отмечается парциальная контрактура мышц стопы. Симптом флюктуации положительный. На периферических артериях кровотока не определяется, при проведении дуплексного сканирования на артериях стопы пульсация не определяется.

Диагноз: Сахарный диабет 2-го типа, тяжелая форма в стадии декомпенсации. «Синдром диабетической стопы», нейроишемическая форма. Состояние после вскрытия флегмоны подошвенной поверхности левой стопы. Флегмона левой стопы. КИУПК.

Больному в экстренном порядке сделано МСКТ-ангиография, при котором выявлено окклюзия задней большеберцовой артерии в области голени и стопы (ангиосомальная артерия). Больному выполнена субинтимальная баллонная ангиопластика (СБАП) артерий голени с техническими сложностями, так имелось выраженной медиакальциноз.

Рис.2. Ангиографическая картина артерий нижней конечности

Рис. 3. Состояние периферических артерий после восстановления проходимости.

С помощью специальных баллонов (COOK) и проводника (0,14") произведено субинтимальная-баллонная ангиопластика ЗББА до подошвенных артерий с восстановлением дуги стопы. Получена хорошая ангиографическая картина (рис.3).

При этом полностью реканализированы артерии ангиосомальной зоны патологического очага с восстановлением дуги стопы. Как отмечается на рис.2 в сегменте 2/3 ПББА имеются очаги выраженного кальциноза, которые не дали возможность максимально расширить просвет артерии. Кровоток по ЗББА без особенностей, кровоснабжая непосредственно участок патологического процесса на стопе. Проприодимость артерий в обязательном порядке проверяются после операции с помощью доплеровского исследования.

С улучшением артериального кровообращения нами было запланирована санационная операция – вскрытие флегмоны, некрэктомия. На рентгенограмме также отмечается картина деструктивных изменений головки 2-й плюсневой кости.

Рис. 4. Ампутация 2-пальца с вскрытием флегмоны стопы.

Больному на следующий день поступления одномоментно в операционной после выполнения эндоваскулярной реваскуляризации произведено ампутация 2-пальца со вскрытием флегмоны стопы.

Рис. 5. Состояние стопы в динамике (14-день после операции)

В динамике общее состояние больного с улучшением, боли исчезли, признаков интоксикации и ишемии на стопе нет. Больной из-за удовлетворительного состояния на 6-й день стационарного лечения выписан на амбулаторное лечение. Больной находился под активным амбулаторным наблюдением и рана с положительными изменениями (рис.3.10).

Рис. 6. Вид стопы на 52-е сутки после операции.

Больной регулярно принимал антиагреганты и антикоагулянты наряду с препаратами для коррекции гликемии. На 52-е сутки после операции раневой дефект на стопе закрылся и наблюдалось полное выздоровление.

Полученные результаты. На основании обследований пациенты подвергались различным оперативным вмешательствам на стопе. Все операции выполнялись после адекватной реваскуляризации периферического артериального кровотока. При анализе непосредственных результатов (во время первичной госпитализации до выписки) хороший результат был достигнут в 72,9%, т.е. этим

больным удалось сохранить биомеханику стопы. Удовлетворительный результат с потерей дистальной части стопы был получен у 14 больных (16,5%) и несмотря на проведенные лечебные мероприятия в 9 случаях (10,6%) пришлось прибегнуть к высоким ампутациям на уровне голени (рис.7). Здесь следует учитывать тот факт, что до ампутации голени некоторым больным выполнялись оперативные процедуры направленные на сохранение стопы, которые не были учтены, потому что конечный исход закончилось высокой ампутацией.

Рис.7. Непосредственный результат лечения пациентов группы сравнения.

Безусловно, при невозможности спасти нижней конечности все наши действия должны быть направлены на сохранения жизни пациента. Но, тут всегда следует учитывать закон «максимально - минимально», т.е мы должны стараться максимально длинную нижнюю конечность с минимальной потерей тканей. Высокая ампутация выше колена, это большая катастрофа для пациентов, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста. В этой ситуации успешность послеоперационной реабилитации направленный на протезирование ампутированной нижней конечности ближе к 0. Учитывая вышесказанные, мы всегда придерживаемся выполнить ампутацию голени с сохранением опороспособной культи.

Обсуждение. Таким образом, проведение исследований с получением полноценной информации о состоянии артериального кровообращения и тканей пораженного очага является весьма корректным и считается залогом успеха в лечении. Правильно выбранная хирургическая тактика с учетом степени поражения тканей и характера окклюзионно-стенозирующих артериальных процессов всегда поможет хирургам сохранить опорную функцию нижней конечности, даже в тяжелых клинических ситуациях. Но несмотря на это имеются множества факторов, которые могут повлиять на конечный результат, которые были учтены при лечении пациентов основной группы. Высокая частота малых и больших ампутаций являются основной причиной наших действий в изучении более мелкие детали связанное с данной патологией и пробуждает искать новые пути диагностики и лечения в этом направлении.

В целом высокая частота непосредственных послеоперационных осложнений и большое количество повторных оперативных вмешательств в ближайшие сроки у больных группы сравнения независимо от проведенной адекватной хирургической стратегии требовал от нас глубокого ретроспективного анализа и разработки дополнительных лечебных мероприятий, направленных на улучшение послеоперационных результатов с уменьшением частоты ампутаций и повторных операций.

Более низкий процент хороших результатов и высокие показатели повторных оперативных вмешательств, связанные с первичной санацией, указывает на необходимость разработки новых критериев выполнения операций с учетом патофизиологических изменений в очаге ишемии. В первую очередь наше внимание было сфокусировано на сроки выполнения санационных оперативных вмешательств на стопе после восстановления артериального кровообращения, так как имеются свои особенности при выборе сроков операции в зависимости от нозологической единицы.

Выводы:

1. У пациентов с влажной гангреной целесообразно проводить вскрытие гнойного очага симультанно с реваскуляризирующей операцией в первые сутки после поступления. Больным с гнойно-некротическим процессом или трофической язвой санационные операции на стопе должны быть проведены в отсроченном периоде (3-7 сутки).

2. После реваскуляризации и санационных оперативных вмешательств на стопе в отдаленном периоде оптимальным условием для реконструктивных операций считается $tcpO_2 < 35,4 \pm 4,6$ мм.рт.ст. Для применения VAS терапии после реконструктивных операций (местными тканями или аутодермопластика) показатель транскутанной оксиметрии должен быть выше $tcpO_2 < 39,7 \pm 9,3$ мм.рт.ст.

Список литературы:

1. Атажанов Т.Ш. Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж, Саттаров И.С. Анализ эффективности малоинвазивных методов в лечении диабетической гангрены нижних конечностей. Раны и раневые инфекции. 4-международный конгресс. 2018/11. С. 20-21.
2. Б.Д.Бабаджанов, А.Р.Бобабеков, А.О.Охуннов, И.С.Саттаров. Оптимизации методов диагностики и лечения острых абсцессов и гангрены легких у больных сахарным диабетом. Журнал Врач-аспирант. № 2.3. Том 51., Стр. 484-489
3. Будько, Ю. В. Лечебно-диагностический алгоритм при ишемической и нейроишемической формах синдрома диабетической стопы / Ю. В. Будько, И. Э. Адзерихо, С. Н. Чур // Хирургия Восточной Европы. – 2013. – № 1. – С. 126–132.
4. Всероссийского конгресса «Сахарный диабет и хирургические инфекции» с междисциплинарной конференцией «Инновационные технологии в диагностике и лечении синдрома диабетической стопы» (25-27 ноября, 2015 г., Москва). — М., 2015. — С. 49-51
5. Динамика распространенности сахарного диабета второго типа и ожирения в Узбекистане и в г. Ташкенте/ Камалов Т.Т., Юнусова А.Б./Центрально Азиатский Эндокринологический Журнал №1(2024г) с 106-108.
6. Современные возможности диагностики и лечения заболеваний периферических артерий у больных сахарным диабетом / Ситкин И. И. [и др.] // Болезни сердца и сосудов. — 2009. — № 2. — 72 с.
7. Матмуротов К.Ж., Саттаров И.С., Кўчқоров А.А.Рузметов Н.А.Влияние микобактериальных ассоциаций на кратность повторных операций при диабетической гангрене нижних конечностей. «Вестник» ТМА, №6, 2021. Стр.106-111.
8. Матмуротов К. Ж., Саттаров И.С., Атажанов Т.Ш., Сайтов Д.Н. Характер и частота поражения артериальных бассейнов при синдроме диабетической стопы. «Вестник» ТМА, №1, 2022. Стр.128-131.
9. Павлова М.Г. Диабетическая остеоартропатия: клиника, диагностика и лечение / М.Г. Павлова [и др.] // Клиницист. - 2007. - № 6. - С. 26-31.
10. Dormandy J.A., Rutherford R.B. Management of peripheral arterial disease (PAD). TASC Working Group. TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC) // J Vasc Surg. - 2000. - Vol. 31(1 Pt2). - S1-S296.
11. Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2021. Results. Institute for Health Metrics and Evaluation. 2024 (<https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>).
12. K.J.Matmurotov, S.S.Atafov, I.S.Sattarov, J.H.Otajonov. T.Sh.Atajanov. Bone resection features in leg amputation in patients with gangrene of lower extremities on the background of diabetes mellitus. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2019, 9(7): 249-254
13. Norgren L., Hiatt W.R., Dormandy J.A., et al. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II) // J. Vasc. Surg. - 2007. - Vol. 45(1 Suppl). - P. S5-S7.

Для цитирования: Матмуротов К.Ж., Норжигитов С.А., Саттаров И.С., Атажанов Т.Ш. Хирургическая стратегия при осложненных формах синдрома диабетической стопы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 625–631. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17786538>